

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHISINING SHAXSIY RESURSLARI UMUMIY O‘RTA TA‘LIMGGA MOSLASHUV JARAYONIDA

Sunnatova Rano Izzatovna

*Psixologiya fanlari doktori, professor,
Moskva shahar pedagogika universiteti
Psixologiya departamenti, Moskva, Rossiya
Tel: 8968 633-99-34
e-mail: sunrano@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255920>*

ANNOTATSIYA

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan olib borilgan ushbu tadqiqot ularning umumiy o‘rta ta‘lim bosqichiga muvaffaqiyatli moslashuviga ko‘maklashuvchi shaxsiy resurslarni aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot davomida o‘quvchilarning o‘ziga munosabati, ijtimoiy maqomi va ijtimoiy moslashuv xususiyatlari, hayotdan, shu jumladan maktab, oila va tengdoshlar bilan munosabatlardan, shuningdek o‘zidan qoniqish darajasini aniqlovchi metodikalar qo‘llanildi.

O‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan munosabati bilan ularning moslashganlik/demografik nomoslashuv ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqliklarni o‘rganish quyidagilarni aniqlashga imkon berdi: bolaning o‘zini qabul qilishi bilan maktabdan qoniqish, o‘qituvchiga nisbatan ijobiy munosabat va qiziquvchanlik o‘rtasida sezilarli ijobiy korrelyatsiya mavjud; o‘zini qabul qilish bilan xavotir, dushmanlik va nizolilik kabi emotsional holat ko‘rsatkichlari o‘rtasida sezilarli salbiy korrelyatsiya mavjud; ijobiy o‘zini baholash bilan muloqotdagi qiyinchiliklar, ijobiy holat bilan xavotirlik darajasi o‘rtasida ham salbiy korrelyatsiya kuzatilgan.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, muhim kattalar bilan munosabatlardan qoniqish va o‘quvchilarning konstruktiv o‘ziga munosabati boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining umumiy o‘rta ta‘lim bosqichiga moslashuvining muhim sharti sifatida qaralishi mumkin.

KALIT SO‘ZLAR

boshlang‘ich maktab yoshi, moslashuv-demoslashuv, ijtimoiy maqom, o‘ziga munosabat, hayotdan qoniqish.

ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Суннатова Рано Иzzатовна

*доктор психологических наук, профессор департамента
психологии Московского городского педагогического
университета. Москва, Россия
тел: 8968 633-99-34
e-mail: sunrano@mail.ru*

АННОТАЦИЯ

Исследование, проведенное с учащимися младшего школьного возраста, нацелено на выявление личностного ресурса обучающихся, способствующего успешной адаптации к среднему звену образования. Были использованы методики, выявляющие особенности самоотношения,

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

младший школьный возраст, адаптация/дезаптация, социальный статус,

социального статуса и особенностей социальной адаптации, удовлетворенности жизнью, включая школу, семью, а также удовлетворенность отношениями с одноклассниками и с самим собой. Изучение связей самоотношения школьников и показателей адаптированности/дезадаптированности позволило выявить: принятие ребенком себя имеет значимую положительную корреляцию с удовлетворенностью школой, положительным отношением к учителю и с любознательностью; значимую отрицательную корреляцию между самопринятием и такими характеристиками эмоционального состояния школьника, как тревожность, враждебность и конфликтность; значимую отрицательную корреляцию между положительной самооценкой и трудностями в общении; между положительным самочувствием и тревожностью. В целом результаты проведенного исследования показывают, что удовлетворенность отношениями со значимыми взрослыми и конструктивность самоотношения обучающихся могут рассматриваться как условия адаптации младших школьников к основному общему образованию.

самоотношение,
удовлетворенность
жизнью

THE PERSONAL RESOURCE OF A PRIMARY SCHOOL STUDENT IN THE PROCESS OF ADAPTATION TO GENERAL EDUCATION

Sunnatova Rano Izzatovna

*Doctor of Psychological Sciences, Professor,
Department of Psychology,
Moscow City University, Moscow, Russia
Phone number: 8968 633-99-34
e-mail: sunrano@mail.ru*

ABSTRACT

The research conducted with elementary school age students is aimed at identifying the personal resource of students that contributes to successful adaptation to secondary education. There were used the methods revealing features of self-relationship, social status and features of social adaptation, satisfaction with life, including school, family, as well as satisfaction with relations with classmates and with oneself. The study of relationships between schoolchildren's self-esteem and indicators of adaptation/disadaptation allowed us to reveal: self-acceptance has a significant positive correlation with school satisfaction, positive attitude to the teacher and curiosity; a significant negative correlation between self-acceptance and such characteristics of the emotional state of the schoolchildren as anxiety, hostility and conflict; a significant negative correlation between positive self-esteem and difficulties in communication; between positive self-esteem and difficulties in socialization; between positive self-concept and social adaptation; and between positive self-concept and social adaptation. In general, the results of the study show that satisfaction with relationships with significant adults and constructiveness of students' self-esteem can be considered as conditions of adaptation of junior schoolchildren to basic general education.

KEYWORDS

junior school age,
adaptation/disadaptation,
social status, self-
relationship, life satisfaction.

Адаптация школьников к образовательной среде представляет собой непрерывный процесс, охватывающий весь период обучения от начальной до старшей школы. Несмотря на постепенность адаптации, существуют периоды, которые характеризуются повышенной

сложностью. Один из таких периодов – переход учащихся из начального в основное общее образование, который может сопровождаться различными трудностями, такими как снижение успеваемости, поведенческие проблемы и эмоциональная нестабильность. Для успешной

адаптации учащихся к новому учебному окружению необходимо выявить причины возникновения школьных трудностей.

Одной из существенных особенностей, характерных для развития ребенка этого возраста, является связанное с переходом из начальной школы в основное полное изменение распорядка школьной жизни, что переживается детьми как кризисное явление, названное «проблема пятого класса». На этом возрастном этапе возникает синхронизация двух кризисов, что может привести к тяжелым и подчас разрушительным последствиям для развития психики и адаптационных способностей» [11, с. 20]. «И возникающие у пятиклассников трудности адаптивного характера, которым дано название «проблема пятого класса», связаны как с внешней социальной ситуацией развития и началом предпубертатных изменений, так и с психологическими особенностями школьников, внутренними факторами, которые еще недостаточно изучены» [7, с. 45].

М.Р. Битянова и О.А. Карабанова считают, что «адаптация – это не только приспособление к успешному функционированию в среде, но и способность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию» [2, с. 66]. О.А. Карабанова [5] определяет адаптированного ребенка, как ребенка, который может полноценно развиваться в новой для него педагогической среде.

В психологической и педагогической литературе по отношению к различным проблемам и трудностям, возникающим у детей, обучающихся в школе, стал использоваться термин «школьная адаптация». Д.Ю. Соловьева пишет, что «чаще всего школьная адаптация понимается как приспособление ребенка к новой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности, т.е. она имеет несколько аспектов (социальный, психологический, учебный и т.п.)» [8, с. 23]. Выделяют объективные и субъективные критерии адаптации. О.В. Баландина, Е.Д. Божкова [1] к первым относят продуктивность и успешность деятельности, деловую включенность и статус личности в коллективе, ко вторым – эмоциональное самочувствие индивида, его активность, стабильность психофизиологического состояния и удовлетворенность школьной деятельностью.

«Важнейшей вехой адаптации школьника является окончание начальной школы и переход в основное общее образование. Переход в основное общее образование является средним кризисным периодом в обучении ребенка, а,

следовательно, самым сложным. Одной из главных задач адаптационного процесса на этом этапе является соблюдение связи между начальной и средней школой, так как средняя школа требует от ребенка психологической готовности к усложнению учебного процесса и новых требований» [12, с. 112].

Г.А. Цукерман пишет о том, что основной итог окончания начальной школы – это сформированность способности к рефлексии и об умении учиться: самостоятельно определять границу своих знаний и умений и переходить за эту границу, становясь более умелым, знающим, понимающим» [11, с. 20]. А.Д. Тяпкина, Т.Р. Ковригина пишут [10], что существенные изменения в этом возрасте происходят также и в поведении учеников: они становятся невнимательными, не соблюдают нормы порядка, нарушают дисциплину и сложно привыкают к темпам «новой» школьной жизни. Исследования показывают, что адаптация к обучению в основной школе схожа с периодом адаптацией при поступлении ребенка первый класс [4]. С переходом в 5 класс меняется организация школьного процесса, что оказывает влияние на адаптацию ученика. В основной школе количество учителей значительно возрастает, что приводит к увеличению количества требований.

В исследованиях, проведенных на младших подростках, было доказано, что высокая тревожность (как состояние) негативно влияет на успеваемость и благополучие [3, 6, 9]. Вышеперечисленные показатели могут свидетельствовать о дезадаптации, процессу противоположному адаптации. Обобщая факторы, влияющие на адаптацию, можно выделить:

– Социальные отношения: взаимодействие со сверстниками и установление отношений в новой социальной среде играют ключевую роль в адаптации к основной школе. Подростки, которые чувствуют себя принятыми и поддержанными сверстниками, чаще успешно приспосабливаются к новой среде. Кроме того, отношения обучающегося со своими учителями также оказывают влияние на адаптацию ребенка к основной школе.

– Академическая подготовка: недостаточная подготовка к увеличенной учебной нагрузке может стать серьезным барьером для адаптации. Успешная адаптация связана с развитием навыков управления временем, организации и учебной мотивации.

– Эмоциональное благополучие: подростки, испытывающие высокий уровень стресса или тревожности, могут столкнуться с трудностями в

адаптации. Поддержка со стороны семьи, учителей и школьных психологов играет важную роль в поддержании эмоционального благополучия подростков. Адекватный уровень самооценки и удовлетворенность ребенком школой также являются важными составляющими, влияющими на процесс адаптации ребенка к основному общему образованию. Нарушение вышеперечисленных показателей у ребенка может привести к процессу дезадаптации, что пагубно скажется не только на обучении ребенка в школе, но и на его психологическом состоянии в целом.

Целью нашего исследования было выявить и изучить особенности личностных характеристик учащихся начальных классов, определяющих их адаптацию к основной школе. Гипотеза исследования заключалась в предположении, что социально-психологические характеристики ученика начальной школы могут определять адаптацию к основному общему образованию, а именно: – возможно, конструктивная самооценка школьника может способствовать адаптации; – низкий уровень любознательности и трудности во взаимодействии с учителем могут оцениваться как показатели дезадаптации; – скорее всего, существует связь между удовлетворенностью школьной жизнью младшего школьника и адаптацией его к основному общему образованию; – возможно, низкий социальный статус при низкой потребности ребенка в общении со сверстниками не будет рассматриваться как дезадаптация к школе.

Методики эмпирического исследования: – 1. «Социометрия» Дж. Морено, позволяющая определить неформальную структуру детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. 2. Проективная методика Рене Жилия – позволяет изучить адаптацию ребенка к социуму и характер его взаимоотношений с окружающими. 3. Измерение самооценки по методике Дембо—Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. Нами методика была модифицирована для измерения таких качеств как самопринятие, самочувствие и потребность в общении. 4. Методика «Многомерная шкала удовлетворенности жизнью школьника» Е.С. Хюбнера в модификации О. А. Сычева, Т.О. Гордеевой и др., с помощью которой мы получили информацию об общей удовлетворенности жизнью, а также получили профиль удовлетворенности различными жизненными сферами: «Семья», «Друзья», «Школа», «Я сам(а)», «Учителя». 5. Методика «Дом-дерево-человек» Д. Бак. Целью

проведения диагностики является оценка личности исследуемого, получение данных, касающихся сферы его взаимоотношений с окружающим миром в целом и с конкретными людьми в частности.

В исследовании приняло участие 90 школьников: 45 учеников из 5-х классов и 45 учеников из 4-х классов. Возраст обучающихся составлял от 9 до 12 лет. Эмпирическая часть исследования выполнена в рамках выпускной квалифицированной работы В.А. Матвеевой под научным руководством автора статьи.

Для доказательства одной из гипотез, где мы предположили, что, возможно, низкий социальный статус при низкой потребности ребенка в общении со сверстниками не будет рассматриваться как дезадаптация к школе, мы использовали методику социометрии и методику «Дембо-Рубинштейн». Проанализировав ответы детей и частоту выбора определенных учеников, выявили количество обучающихся в каждой из социометрических групп. Группу «изолированные», т.е. дети, не получившие выборы или набравшие минимальное количество выборов составили 15 учеников.

Для анализа потребности детей в общении мы использовали методику «Дембо-Рубинштейн». Выявлено, что в 5-х классах выше процент учеников, имеющих низкую самооценку. Это может быть связано с переходом из начальной школы в основную, где уровень требований к ученикам выше, что может вызывать у них стресс и снижение уверенности в своих силах. Исходя из результатов по методике «Дембо-Рубинштейн» по шкале «потребность в общении», выявили, какой уровень потребности в общении у «изолированных» учеников. На основе качественного анализа выявлены уровни потребности в общении у учеников из группы «изолированных». Проанализировав показатели по этим двум шкалам у обучающихся с низким социальным статусом и низкой потребностью в общении, выявили, что и уровень самооценки, и уровень самочувствия находится у обоих детей на среднем уровне. Также можем отметить, что ученики достаточно комфортно чувствуют себя в образовательной среде школы, что подтверждается педагогической характеристикой учителя. Они общаются с другими учащимися главным образом в контексте учебных задач, а свободное время проводят в основном одни или с одним другом в классе. В то же время, дети не сталкиваются с проблемами успеваемости или ненормативного поведения. Они не вступают в конфликты ни с одноклассниками, ни с учителями, проявляют активность на уроках. Ученики редко принимают участие в

общешкольных мероприятиях, однако они активно посещают кружки и секции, предоставляемые в рамках дополнительного образования. Эти сведения являются показателями адаптации указанных учеников к школьной среде. Мы проанализировали показатели уровней тревожности, враждебности, конфликтности и трудностей в общении у этих учеников и выявили, что показатели тревожности, конфликтности и враждебности находятся на низком уровне. Показатели трудностей в общении у детей были на среднем уровне, что нельзя отнести к показателям дезадаптации к основной школе.

Показатели уровней самооценки и самочувствия у «изолированных» детей, но уже с высокой потребностью в общении соответствуют среднему уровню. Согласно педагогической характеристике учителей: у одного из троих детей с высокой самооценкой иногда возникают проблемы с поведением, конфликты с учителями и с некоторыми своими одноклассниками. И с успеваемостью у этого ученика проблем не возникает. У двоих других ребят со средними показателями самооценки проблем во взаимоотношениях с педагогом и одноклассниками нет, но выявлены проблемы с успеваемостью. Все трое учеников не посещают кружки дополнительного образования в школе, но периодически участвуют в общешкольных мероприятиях. Но, несмотря на то что ребята

оказались в группе «изолированных», у всех ребят есть друзья вне класса, с которыми они проводят время. Мы проанализировали показатели уровней тревожности, враждебности, конфликтности и трудностей в общении у этих учеников и выявили, что у одного из учеников показатели конфликтности находятся на высоком уровне, остальные показатели – на среднем, у другого – показатели трудностей в общении на высоком, остальные – на среднем, а у третьего ученика – показатели всех шкал находились на среднем уровне. Мы отдаем себе отчет в том, что наша выборка не достаточна и потому можно свидетельствовать лишь о выявленной тенденции, заключающейся в том, что у детей с низким социальным статусом и низкой потребностью в общении не наблюдается дезадаптация к школе. У «изолированных» детей с высокой потребностью в общении выявлены характеристики дезадаптации.

Следующая гипотеза исследования заключалась в предположении, что, возможно, низкий уровень любознательности и трудности во взаимодействии с учителем могут оцениваться как показатели дезадаптации. Были использованы методики «Многомерная шкала удовлетворенности жизнью школьника» Е.С. Хюбнера и методики Рене Жиля и «ДДЧ» Д. Бака и коэффициент корреляции Спирмена (в таблице № 1 представлены результаты).

Таблица 1

Различия между удовлетворенностью школьной жизнью (методика Е.С. Хюбнера) и особенностями социализации (методика Рене Жиля).

№	Шкалы методики Е.С. Хюбнера	Шкалы методики Рене Жиля		
		Положительно е отношение к учителю	Любозна тельность	Общита ельность
1	Общая удовлетворённость жизнью	0,736**	0,599**	0,423**
2	Удовлетворенность учителем	0,697**	0,679**	0,262*
3	Удовлетворенность школой	0,759**	0,595**	0,319*
4	Удовлетворенность собой	0,364**	0,278*	0,541**
5	Удовлетворенность друзьями	0,464*	0,322*	0,391**
6	Удовлетворенность семьей	0,374**	0,290*	0,233

Примечание: ** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)(Спирмен)

Выявлено, что существует значимая положительная корреляция между общей удовлетворенностью жизнью и положительным отношением к учителю, уровнем любознательности и уровнем общительности. Также существует значимая положительная корреляция между удовлетворенностью своим учителем, школой и положительным отношением к учителю и уровнем

любознательности. Между уровнем общительности и удовлетворенностью учителем, школой прослеживается положительная связь.

Анализ наличия или отсутствия связи таких шкал как «любознательность», «положительное отношение к учителю» и показателей уровней тревожности, враждебности и конфликтности представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Связь между показателями характеристик социальной адаптированности (методика Рене Жилия) и характеристик эмоционального состояния школьника (методика ДДЧ)

№	Шкалы методики Рене Жилия	Шкалы методики «Дом-дерево-человек»		
		Тревожность	Враждебность	Конфликтность
1	Любознательность	-0,300	-0,324*	-0,362*
2	Позитивное отношение к телю	-0,496*	-0,520*	-0,485*

Примечание: ** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) (Спирмен)

Выявлена статистически значимая отрицательная связь по всем показателям, указывающая на то, что ученики с более высоким уровнем любознательности и положительным отношением к учителю имеют более низкие уровни тревожности, враждебности и конфликтности. Таким образом показано, что любознательность и отношение к учителю значимо положительно связаны с показателями удовлетворенности школой и выявлены значимые отрицательные связи с показателями уровней тревожности, враждебности и конфликтности.

Мы предположили, что, возможно, конструктивная самооценка школьника может способствовать адаптации к среднему звену школы. Особенности связи самоотношения и характеристик адаптированности школьников приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Особенности связи самоотношения (методика Дембо-Рубинштейн) и характеристик адаптированности/дезаптированности школьников (методика ДДЧ и методика Рене Жилия)

№	Шкалы методики Дембо-Рубинштейн	Шкалы методики ДДЧ				Шкалы методики Рене Жилия	
		Удовлетворенность школой	Тревожность	Конфликтность	Трудность и в общении	Любознательность	Отношение к учителю
1	Самопринятие	0,576**	-0,465**	-0,042	-0,403**	0,435	0,524*
2	Самочувствие	0,195	-0,364*	-0,321*	-0,238	0,196	0,087
3	Потребность в общении	0,148	-0,005	0,013	-0,329	0,174	0,163

Примечание: ** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) (Спирмен)

Результаты математика-статистического анализа показывают, что самопринятие имеет значимую положительную корреляцию с удовлетворенностью школой, положительным отношением к учителю и с хорошим самочувствием. Положительная корреляция прослеживается между самопринятием и любознательностью. В то же время, наблюдается отрицательная корреляция с тревожностью и трудностями в общении. Корреляция с конфликтностью оказалась слабой. Выявлена отрицательная связь между самочувствием ребенка и уровнями тревожности и конфликтности, что подтверждает гипотезу.

Выявлена значимая отрицательная связь между самопринятием и показателями

дезаптированности учеников, а также конструктивная самооценка связана с умением выстраивать отношения с одноклассниками, учителями и связана с удовлетворенностью ребенком своей школы и с уровнем любознательности.

Для доказательства гипотезы, в которой мы предположили, что, возможно, существует связь между удовлетворенностью школьной жизнью младшего школьника и особенностями адаптации его к основному общему образованию, были использованы результаты по всем методикам. В таблице 4 представлены результаты.

Таблица 4.

Связь удовлетворённости школьной жизнью (методика Е.С. Хюбнера) с личностными особенностями школьников (методики Рене Жиля и ДДЧ; Спирмен)

№	Три методики	Шкалы методики Е.С.Хюбнера		
		Общая удовлетворенность жизнью	Удовлетворенность школой	Удовлетворенность учителем
Шкалы методики ДДЧ				
1	Тревожность	-0,520**	-0,407**	-0,364*
2	Враждебность	-0,571**	-0,511**	-0,448**
3	Конфликтность	-0,575**	-0,494**	-0,460**
4	Трудности в общении	-0,351**	-0,447*	-0,184
Самоотношение				
5	Самопринятие	0,576**	0,524**	0,518*
Шкалы методики Рене Жиля				
6	Любознательность	0,599**	0,595**	0,679**
7	Отношение к учителю	0,736**	0,759**	0,697**

Примечание: ** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)

Выявлено, что общая удовлетворенность жизнью имеет значимую положительную корреляцию с позитивным отношением ребенка к учителю, уровнем самопринятия и уровнем любознательности. В то же время, наблюдается значимая отрицательная корреляция с тревожностью, враждебностью, конфликтностью и трудностями в общении.

Удовлетворенность такой сферой как школа имеет значимую положительную связь с положительным отношением ребенка к учителю, уровнем самопринятия и любознательностью и значимую отрицательную связь с тревожностью, враждебностью, конфликтностью и трудностями в общении.

Удовлетворенность учителем имеет значимые положительные связи с уровнем

любознательности. и положительным отношением к учителю. Положительная корреляция выявлена между удовлетворенностью учителем и уровнем отношения ребенка к себе. Отрицательные связи прослеживаются между показателем удовлетворённости учителем и уровнями тревожности, враждебности и конфликтности.

Для анализа особенностей адаптации ребенка к основному общему образованию была выявлена корреляция между удовлетворенностью школьной жизнью и показателями шкал методик Рене Жиля, Дембо-Рубинштейн и ДДЧ отдельно в 4-х и в 5-х классах. Особенности связи удовлетворённости школьной жизни с личностными особенностями учеников 4-х и 5-х классах приведены в Таблице 5.

Таблица 5

Особенности связи удовлетворённости школьной жизнью (методика Е.С. Хюбнера) с личностными характеристиками учеников (методика ДДЧ, методика Рене Жиля, методика Дембо-Рубинштейн; Спирмен)

№	Три методики	Шкала «Удовлетворенность школой» методики Е.С. Хюбнера	
		4-е классы	5-е классы
Шкалы методики ДДЧ			
1	Тревожность	- 0,656**	-0,308**
2	Враждебность	- 0,735**	-0,443**
3	Конфликтность	- 0,574**	-0,515**
4	Трудности в общении	-0,348*	0,314*
Самоотношение			
5	Самопринятие	0,514*	0,649**
Шкалы методики Рене Жиля			
6	Любознательность	0,629**	0,479*
7	Отношение к учителю	0,718**	0,762**

8	Удовлетворенность друзьями	0,348	0,382*
---	----------------------------	-------	--------

Примечание: ** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)

Как видно по результатам корреляционного анализа, представленных в таблице 5, практически все различия имеют положительную или отрицательную статистическую значимость различий. На основе полученных корреляций, можем предположить, что отношения с учителем и любознательность являются значимыми показателями для учеников начальной школы в процессе адаптации к основному общему образованию. У учеников 5-х классов выявлена положительная корреляция между уровнем удовлетворенности школой и уровнем удовлетворенности друзьями. Со шкалами тревожность, враждебность, конфликтность и трудности в общении наблюдаются значимые отрицательные корреляции и в начальной, и в основной школе.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: изучение связей самоотношения школьников и показателей адаптированности/дезадаптированности позволило выявить, что принятие ребенком себя имеет значимую положительную корреляцию с удовлетворенностью школой, положительным отношением к учителю и с любознательностью; значимую отрицательную корреляцию между самопринятием и такими характеристиками эмоционального состояния школьника, как тревожность, враждебность и конфликтность; значимую отрицательную корреляцию между положительной самооценкой и трудностями в общении; между положительным самочувствием и тревожностью. В целом результаты проведенного исследования показывают, что удовлетворенность отношениями со значимыми взрослыми и конструктивность самоотношения обучающихся могут рассматриваться как условия адаптации младших школьников к основному общему образованию.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баландина О.В., Божкова Е.Д., Дворянинова В.В., Катунова В.В., Коновалов А.А. Коррекция школьной дезадаптации на основе междисциплинарного подхода // Медицинский альманах. 2019. №2 (59). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korreksiya-shkolnoy-dezadaptatsii-na-osnove-mezhdistsiplinarnogo-podhoda> (дата обращения: 09.02.2024).

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / М. Р. Битянов. - Москва: Совершенство, 1997. — 298 с.

3. Бондаренко И.Н., Цыганов И.Ю., Бурмистрова-Савенкова А.В. Индивидуально-типологические особенности взаимосвязи осознанной саморегуляции, психологического благополучия и академической успеваемости учащихся пятых классов // Психологическая наука и образование. 2022. Том 27. № 4. С. 15—23. DOI: <https://doi.org/10.17759/pse.2022270402>

4. Дубровина И.В. Феномен «психологическое благополучие» в контексте социальной ситуации развития Вестник практической психологии образования 2020. Том 17. № 3. С. 9–21

5. Карабанова О.А. Роль семьи и школы в обеспечении психологического благополучия младших школьников // Психологическая наука и образование. 2019. Т. 24. № 5. С. 16—26. DOI: 10.17759/pse.2019240502

6. Савенков А. И., Поставнев В. М. Предикторы академической успешности ребенка на ранних этапах образования / А. И. Савенков, В. М. Поставнев // Непрерывное образование в контексте идеи Будущего: новая грамотность. Онлайн: сборник научных статей по материалам III Международной научно-практической конференции (г. Москва, Россия, 18–19 июня 2020 года) / сост. Н. И. Шевченко. – М.: МГПУ, 2020., М.: ООО "А-Приор", 2020.– 306 с.– С. 133-142.

7. Славутская Е.В., Славутский Л.А. Факторный анализ взаимосвязи индивидуально-психологических и личностных характеристик младших подростков с уровнем школьной дезадаптации // Экспериментальная психология. 2013. Том 6. № 4. С. 40–51.

8. Соловьева Д.Ю. Факторы адаптации первоклассников к школе / Д. Ю. Соловьева // Вопросы психологии. 2012. – № 4. – С. 23–31.

9. Суннатова Р.И. Личностный ресурс педагога как условие конструктивности коммуникации с обучающимися / Р.И. Суннатова // Новая психология профессионального труда педагога: от

- нестабильной реальности к устойчивому развитию, Москва, 05–06 июля 2021 года. – Москва: Психологический институт Российской академии образования, 2021. – С. 89-92. – DOI 10.24412/ci-36422-2021-1-89-92.
10. Тяпкина А.Д. Особенности адаптации учащихся среднего звена школы к учебному процессу / А.Д. Тяпкина, Т.Р. Ковригина // Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2021. – № 64. – С. 6–8. – DOI 10.24412/3453-9875-2021-64-6-8.
 11. Цукерман Г.А. Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема / Г. А. Цукерман // Вопросы психологии. – 2001. – № 5. – С. 19–34.
 12. Шлыкова Д.В. Проблемы школьной адаптации детей // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. — 2015. - №4(40). — С. 111–121.

